

Hospital Geriátrico
Rehabilitación & Docencia

**1as JORNADAS NACIONALES
DE TRAUMATOLOGIA Y GERIATRIA
INTERDISCIPLINARIA**

25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2004
Hospital Geriátrico de Limache

MEPRO
Una empresa Merck K.G.

Estimado Colega de Equipo:

Como progresivamente se ha ido informando, los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre tendrán lugar en nuestra Institución las Primeras Jornadas Nacionales de Traumatología y Geriátrica Interdisciplinaria.

La inquietud por propiciar esta instancia de diálogo interespecialidad ha nacido en el seno del Equipo de Salud encargado del Protocolo del Programa de Endoprótesis de Caderas, y se ha extendido a los Equipos correspondientes al Hospital Gustavo Fricke y al de nuestra Institución.

El espíritu que la anima es, principal y fundamentalmente, el **diálogo e intercambio** entre los puntos de vista traumatólogo y geriátrico, focal el uno y holístico el otro, para enriquecerlos mutuamente, en nuestro caso, presentando la forma de trabajo de nuestro Equipo con la visión Geriátrica; asimismo, establecer vínculos que favorezcan el desarrollo profesional de los concurrentes.

Tenemos el agrado de poner en su conocimiento la existencia de **4 cupos para nuestro Hospital, los que serán certificados por Capacitación Central con "asistencia a las Jornadas de Traumatología y Geriátrica Interdisciplinaria"**. Esperamos pueda Ud. asistir a nuestras Jornadas, para dar el sello de nuestra asistencia como anfitriones, y agradecemos desde ya su valiosa participación, y la preocupación y colaboración con que sabemos que contamos.

Le saluda cordialmente

Dr. José Luis Dinamarca M.
Coordinador Jornadas de Traumatología y Geriátrica

Limache, 17 de noviembre de 2004.

**1as JORNADAS NACIONALES
DE TRAUMATOLOGÍA Y GERIATRÍA INTERDISCIPLINARIA**

25 y 26 de noviembre 2004
Hospital Geriátrico de Limache

día	Horario	PROGRAMA
Jueves 25 nov 04	AM	SÍNDROMES GERIÁTRICOS: Dismovilidad – Osteoartrosis Caídas – Osteoporosis
	PM	PATOLOGÍA TRAUMATOGERIÁTRICA FRECUENTE Traumatismos y Fractura de cadera Otras fracturas en el anciano. Técnicas quirúrgicas y funcionalidad postoperatoria.
Viernes 26 nov 04	AM	FUNCIONALIDAD EN GERIATRÍA: Valoración Integral Trabajo Multidisciplinario
	PM	PROTOCOLO DE RECAMBIO DE CADERAS: Experiencia Traumatológica Experiencia Anestesiológica Experiencia Geriátrica MESA REDONDA: Protocolo Prequirúrgico de valoración Traumato – Geriátrica

EXPOSITORES:

Dr. Ernesto Rojo
Dr. Gedeón Améstica
Dr. Daniel Vásquez
Dr. José Luis Dinamarca

Dra. Olaya Vicencio
E.U. Ana Cáceres
Klgo. Rubén López
Klgo. Ulises Palma

T.O. Verónica Loeb
T.O. Catalina Pérez
Nut. Marta Bustos
A.S. Liliana Inostroza

Dirigido a Profesionales de la Salud

Certifica: Capacitación SSVMQ – Hospital Geriátrico de Limache

EQUIPO MÉDICO: \$ 10.000 NO MÉDICO: \$ 6.000

(No incluye almuerzo)

Enfermeras Asistentes a Curso de Rehabilitación Geriátrica SSVQ: **Sin costo**
Alumnos e Internos carreras de Medicina, Enfermería, Kinesiología y Terapia Ocupacional: **Sin costo**

CUPOS LIMITADOS

Informaciones e Inscripciones:

Sra. Hilda Lazo.
Fonofax (33) 412-724
Hospital Geriátrico, Caupolicán 198 – Limache

Auspicio:

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Hospital Geriátrico, Hospital Gustavo Fricke

Patrocinio:

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Laboratorios Andrómaco, Aventis, Mepro, Pasteur, Restaurant Ferienheim

PROGRAMA
1as JORNADAS NACIONALES
DE TRAUMATOLOGÍA Y GERIATRÍA INTERDISCIPLINARIA

		JUEVES 25	VIERNES 26
MAÑANA	SINDROMES GERIÁTRICOS 09:00 – 12:45	FUNCIONALIDAD EN GERIATRÍA 09:00 – 12:30	
	08:30 – 09:00 – Inscripciones	09:00 – 09:45 – Programa de AM en la APS E.U. María Eugenia Sánchez	09:45 – 10:30 – Valoración Integral en Geriatria Dr. José Luis Dinamarca M. E.U. Ana Cáceres Urrutia Kgo. Rubén López Leiva T.O. Verónica Loeb Luschow
	09:00 – 09:15 – Inauguración y Bienvenida. Dr. Ernesto Rojo Flores Dr. Gedeón Améstica	09:15 – 10:00 – Dismovilidad Dr. José Luis Dinamarca Montecinos	10:30 – 11:00 – INTERLUDIO
	10:00 – 10:45 – Síndrome de Caídas Dr. José Luis Dinamarca Montecinos	11:00 – 12:30 – Trabajo Multidisciplinario Dr. Ernesto Rojo Flores T.O. Catalina Pérez Nut. Marta Bustos A.S. Liliana Inostroza	
	10:45 – 11:15 – INTERLUDIO	12:30 – 14:00 – ALMUERZO	
	11:15 – 12:00 – Osteoartrosis en Geriatria Dr. Ernesto Rojo Flores		
	12:00 – 12:45 – Osteoporosis en Geriatria Dr. Ernesto Rojo Flores		
TARDE	PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS DE ALTA PREVALENCIA EN EL ANCIANO 14:00 – 17:30	PROTOCOLO QUIRÚRGICO Y REHABILITATORIO ENDOPRÓTESIS DE CADERA 14:00 – 17:45	
	14:00 – 14:45 – Traumatismos y Fractura de Caderas	14:00 – 14:45 – Experiencia Traumatológica	
	14:45 – 15:30 – Otras fracturas en el Adulto Mayor.	14:45 – 15:30 – Experiencia Anestesiológica Dra. Olaya Vicencio	
	15:30 – 16:00 – INTERLUDIO	15:30 – 16:00 – INTERLUDIO	
	16:00 – 17:30 – Técnicas quirúrgicas y funcionalidad postoperatoria.	16:00 – 16:45 – Experiencia Geriátrica Dr. Ernesto Rojo Flores Dr. José Luis Dinamarca Montecinos Kgo. Rubén López Kgo. Ulises Palma	
		16:45 – 17:45 – MESA REDONDA: “Hacia la consecución de un Protocolo de valoración Prequirúrgica para Endoprótesis de Cadera en Anciano.” Dr. Ernesto Rojo Flores, Moderador. Dr. Gedeón Améstica, Dr. Daniel Vásquez, Dr. José Dinamarca, Dra. Olaya Vicencio, E.U. Maria Eugenia Sánchez, Klgo. Rubén López, Klgo. Ulises Palma	
		17:45 – 18:30 – CLAUSURA Dr. José Luis Dinamarca Dr. Daniel Vásquez	

SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

CERTIFICADO

Se otorga el presente Certificado a

D. JOSÉ LUIS DINAMARCA MONTECINOS

DOCENTE

Quien participó como _____ en la Actividad de Capacitación

"I JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TRAUMATOLOGÍA Y GERIATRÍA"

Realizado en HOSPITAL GERIÁTRICO LA PAZ DE LA TARDE - LIMACHE

Inicio 25/11/2004 Término 26/11/2004 Horas 03:45'

100% -----

Aprobando con una Asistencia del _____ y Nota _____

Viña del Mar a 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004

BLANCA VILLABLANCA RODRIGUEZ

Cefe Sección Capacitación
S.S.V.Q.

DR. ERNESTO ROJO FLORES

Director del Curso